

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ЖАРАЁНИНИНГ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ

Каландаров Р.А.

PhD, доцент, Тошкент давлат Иқтисодиёт университети
e-mail: kalandarov.1979@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада институтлар ва институционал ўзгаришларга ҳамда уларнинг динамикасига турли хил қарашлар ўрганилган. Институционал ўзгаришларнинг динамикасига таъсир этувчи омиллар таҳлил этилган. Институционал ўзгаришларнинг Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг реал сектордаги ривожланиш жараёнидаги ролини очиб берилган. Институционал ўзгаришларга баҳо беришда иқтисодий эркинлик индекси кўрсаткичлари асос қилиб олинган.

Калит сўзлар: *институт, институционал ўзгаришлар, институционал ўзгаришлар динамикаси, экзоген омиллар, эндоген омиллар, комплекс характердаги омиллар, иқтисодий эркинлик индекси кўрсаткичлари.*

Annotation: This article examines different perspectives on institutions and institutional changes and their dynamics. Factors influencing the dynamics of institutional change are analyzed. The role of institutional change in the development of the national economy of Uzbekistan in the real sector is revealed. The Economic Freedom Index is used to assess institutional change.

Keywords: *institution, institutional changes, dynamics of institutional changes, exogenous factors, endogenous factors, factors of complex nature, indicators of economic freedom index.*

Кириш

Замоनावий шароитларда институционал ўзгаришлар кўлами кенгайиб, уларнинг инсон фаолиятининг барча соҳаларига чуқур кириб бориши кузатилмоқда. Бунга асосий сабаб иқтисодиётнинг ҳар бир соҳасида бевосита ишчи кучи ва ақлий меҳнат маҳсули бўлган маҳсулотлар ҳал қилувчи ўрин эгаллаши ҳамда мулкчилик ҳуқуқларининг ўзгаришидир. Бу эса занжир реакцияси сингари бутун ижтимоий-иқтисодий тизимга тарқалмоқда. 2017 йилдан бошлаб қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ва 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги фармонлари республикада бир қатор институционал ўзгаришларни амалга оширилишига сабабчи бўлди.

Институционал ўзгаришлар динамикасига таъсир қилувчи учта асосий омиллар гуруҳи мавжудлигини исботлайди, улар: эндоген ва экзоген омиллар ҳамда уларнинг комплекс таъсири [13].

Институционал ўзгаришларга таъсир қилувчи экзоген омилларга асосан жаҳон миқёсида нархларни кўтарилиши, товар ва пул бозори ўртасидаги номутаносибликлар, экспорт ва импортдаги фарқларни киритиш мумкин. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, дунё иқтисодиётидаги глобаллашув жараёнининг чуқурлашуви экзоген омилларнинг ўрнини янада оширмоқда. Экзоген омиллар иқтисодиётга, хусусан, реал секторга таъсир этиб, циклик тебранишларни ҳосил этади. Экзоген омилларни салбий таъсири реал сектор кўрсаткичларининг пасайишига сабабчи бўлиб, товар ва хизматлар бозорида мувозанатликни издан чиқаради.

Охириги йилларда жаҳон иқтисодиётдаги турғунлик ҳам айнан экзоген омиллар сабабида вужудга келди ва институционал ўзгаришларни амалга ошириш заруриятини келтириб чиқарди. Жумладан, Covid-19 юзага келтирган пандемия сабаб, мамлакатлар ўртасидаги логистика тизимининг ишдан чиқиши,

чегараларнинг ёпилиши, хом ашё ва тайёр маҳсулотлар нархининг кескин кўтарилишига, баъзи импортга асосланган ишлаб чиқаришларнинг тўхтаб қолишига олиб келди.

Институционал ўзгаришларнинг эндоген омиллари - бу мавжуд институционал вазиятнинг ўзгаришига ҳисса қўшадиган ички рағбатлантириш омилларидир. Уларга асосан иқтисодий характердаги ижтимоий йўналтирилган омиллар киради. Бу тадбиркорлар ва аҳолининг вазиятни ўзгартиришга бўлган иштиёқи бўлиб, фаровонлик даражасини оширишга интилиш, шунингдек, маълум ахлоқий ва маданий қадриятлар доирасида маънавий ривожланишга интилишларидан иборат. Ҳар қандай мамлакат тарихидаги одамларнинг ихтирочилик ва новаторлик фаолиятига асосланиб ҳар қандай шаклда инновацияларга интилиши ҳам институционал ўзгаришларнинг эндоген омиллари бўлиб хизмат қилади.

Комплекс характердаги омиллар - бу институционал ўзгаришларнинг ўзаро боғлиқ бўлган эндоген ва экзоген омилларнинг турли комбинациясидир. Уларнинг комплекс таъсири натижасида умумий иқтисодиётдаги ўзгаришларнинг кучайиши ва институционал вазиятнинг сезиларли даражада силжишига олиб келади. Бундай синергетик таъсирнинг намоён бўлиши, масалан, Кондратьев тўлкинининг қуйи нуқтасида ёки табиатнинг ҳалокатли таъсирга эга исталмаган иқлим ҳодисалари билан табиий офат ҳудудлари учун хос бўлган ишлаб чиқаришнинг турғунлигига тўғри келиши мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Институционал ўзгаришлар иқтисодиётда ЯИМ ўсишига таъсири сифатида кечса, у билан баробар реал секторга бўлган ёндашувлар ҳам бутунлай ўз шаклини кенгайтди. Жумладан, “Халқаро иқтисодиёт лугати”да иқтисодий ўсишга “узок вақт давомида иқтисодиётнинг товар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва аҳоли фаровонлигини таъминлаш қобилятининг ошиши” деб таъриф берилган. Мазкур таъриф, иқтисодий ўсишга даврий тебранишлар жараёнида рўй берадиган асосий турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг узок муддатли ўсиш тенденцияси сифатида қаралади. Ушбу ёндашув 2004 йилда Нобель мукофоти совриндорлари Ф.Кудланд ва Е.Прескоттларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган. Уларнинг фикрича, технологик зарбалар, яъни узок муддатли истиқболда иқтисодий ўсишни белгилаб берувчи технологик ривожланишнинг ижобий тенденцияларидан қисқа муддатли оғишлар ЯИМ ҳажмининг ўзгаришига олиб келади. Натижада узок муддатли иқтисодий ўсиш ва қисқа муддатли циклик тебранишларни бирлаштирган ҳолда таҳлил қилиш орқали ялпи ишлаб чиқаришда тебранишларнинг асосий омили сифатида технологик ўзгаришларни кўрсатиб беришди.

Г.Б.Кляйнер замонавий иқтисодий ўсишни марказли, қисмларга ажратилган, тармоқлараро тарқалиш билан таъминланмаган ҳамда бунда ўсиш натижалари табиатан тизимли эмас, ташкилий ва технологик янгиликларда ўз аксини топмаган ва жамиятнинг ижтимоий ривожланишига олиб келмайди, деб ҳисоблайди.

Институционал иқтисодиётнинг категорияларидаги жиддий тафовутлар, бизнинг фикримизча, реал секторни ва умуман мамлакат ЯИМни ўсишини таъминловчи институционал ўзгаришларни кенгрок таҳлил қилиш учун Д.Норт томонидан институтларнинг берилган таърифидаги “имкониятлар-чеклашлар” тизимини тадқиқ қилишни талаб этилади. У институтларни “расмий қоидалар, норасмий чеклашлар ва чеклашлар самарадорлигини таъминлаш усуллари” ёки “уларни амалга оширишни таъминлайдиган қоидалар, механизмлар ва одамлар ўртасидаги такрорланувчи ўзаро муносабатларни шакллантирадиган қоидалар ва механизмлар” деб таърифлайди. Шунингдек, Д.Нортнинг айтишича: “Институтлар – бу ўйин қоидалари, ташкилотлар – бу умумий мақсадларга билан боғланган шахслар гуруҳларидир”. Демак, улар мамлакатдаги реал секторни белгилаб берадиган йўналишларни амалга оширади ва тадбиғи жараёнида қоидалар ва чекловларнинг тўпламларини ўзгартиради.

Тадқиқот методологияси

Мақолада иқтисодий жараёнларни таҳлил қилишнинг анализ, синтез, статистик, жадвал, дедукция усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Биз институционал ўзгаришларга юқорида қайд этилган омиллар таъсир даражасини жаҳон бўйича ҳисоб-китобни амалга оширадиган индекслар орқали таҳлил қилишимиз мумкин. Улар қаторига:

- жаҳон глобал рақобатлашув индекси. У Institute of Management Development (Швейцариянинг Лозанна шаҳрида жойлашган) томонидан таҳлил қилиниб, мамлакат реал секторини рақобатбардошлик даражасини аниқлаш билан шуғулланади. Унда 333 та кўрсаткични ўзида жамлаган иқтисодиёт ҳолати, давлат самарадорлиги, ишбилармонлик соҳасини ҳолати ва инфратузилмани таҳлил қилади. Ўзбекистон бу рейтингга кирмаганлиги сабабли биз уни таҳлил қила олмадик;

- глобал инновацион индекс. У INSEAD халқаро бизнес-мактаб, Cornell University - Корнел университети, World Intellectual Property Organization – Интеллектуал мулк бўйича халқаро ташкилот томонидан таҳлил қилинади. Бизга уни таркибий субиндекси бўлган “Бошқарув институллари сифати”ни таҳлил қилиш муҳимдир;

- иқтисодий эркинлик индекси. Бу индекс Heritage Foundation ва The Wall Street Journal ҳамкорлигида 1995 йилдан бундан юритилади. Мамлакатда реал секторни институционал ўзгаришда мулкчилик муносабатларини таҳлил қилишимизда айнан мазкур индексни кўриб ўтишимиз муҳимдир.

Реал секторни институционал ўзгаришларда омилларни таҳлил қилишда “Глобал инновацион индекс” таркибига кирувчи “Бошқарув институтлар сифати” субиндексини таҳлил қилиб ўтишимиз муҳимдир. “Бошқарув институтлар сифати” субиндекси ўз ичига 3 кўрсаткични:

- мамлакатдаги сиёсий муҳит. У 2015 йилгача ўз ичига сиёсий ва операцион барқарорлик, ҳукуматнинг самарадорлиги ва матбуот эркинлигини олган. 2015 йилдан сўнг сиёсий муҳитни аниқлашда охири кўрсаткич таҳлили олиб ташланган;

- меъёрий муҳит. У ўз ичига норматив сифат, ҳуқуқ устуворлиги, ишдан бўшаш ҳаражатларни олади;

- ишбилармонлик муҳити. У 2020 йилгача ўз ичига бизнесни йўлга қўйишнинг соддалиги, банкротликни ҳал этишнинг соддалиги, солиқларни тўлаш қулайлигини олган. 2020 йилдан бошлаб солиқларни тўлаш қулайлиги кўрсаткичи чиқиб кетган (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистоннинг “Глобал инновацион индекс” таркибига кирган “Бошқарув институтлар сифати” субиндекси [10]

№	Индикатор	Йиллар												Рейтинг ўзгариши
		2012		2013		2014		2015		2020		2021		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	Бошқарув институтлар сифати	34,4	128	45,4	126	46,1	124	49	106	55,1	95	55,8	94	+34
1.1	Сиёсий муҳит	34,6	128	36,1	131	36,1	134	33,3	115	46,7	98	47,6	95	+33
1.1.1	Сиёсий ва операцион барқарорлик (Political and operational stability)	46,6	106	51,2	101	52,9	97	50,6	100	64,3	83	64,3	80	+26
1.1.2	Ҳукуматнинг самарадорлиги (Government effectiveness)	20,0	119	17,3	120	15,8	129	16,1	126	37,9	100	39,2	99	+20
1.1.3	Матбуот эркинлиги (Press freedom)	37,2	126	39,6	133	39,6	136	м/э	м/э	м/э	м/э	м/э	м/э	
1.2	Меъёрий муҳит	42,2	129	45,0	123	45,2	123	45,7	121	48,6	107	49,9	107	+22
1.2.1	Норматив сифат (Regulatory quality)	11,4	139	8,0	140	6,7	141	4,4	139	12,7	127	17,5	126	+13
1.2.2	Ҳуқуқ устуворлиги (Rule of law)	11,4	139	9,7	139	11,5	138	15,6	133	18,7	124	19,1	123	+16
1.2.3	Ишдан бўшаш ҳаражатлари (Cost of redundancy dismissal)	21,7	95	17,3	82	17,3	81	17,4	81	17,3	69	17,3	69	+26
1.3	Ишбилармонлик муҳити	26,6	117	55,0	99	56,9	93	67,9	76	69,8	72	69,8	72	+45
1.3.1	Бизнесни йўлга қўйишнинг соддалиги (Ease of starting a business)	37,4	88	87,0	54	92,5	22	89,0	55	96,2	8	96,2	8	+80
1.3.2	Банкротликни ҳал этишнинг соддалиги (Ease of resolving insolvency)	25,8	104	41,4	64	42,2	55	46,5	72	43,5	90	43,5	90	+14
1.3.3	Солиқларни тўлаш қулайлиги (Ease of paying taxes)	16,5	117	36,7	135	36,1	134	68,3	92	м/э	м/э	м/э	м/э	

1-жадвал маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган институционал юқори баҳолаиб, бошқарув институтлари субиндекси 2012 йилги 34,4 баллдан 2021 йилда 55,8 баллга кўтарилди. Бу мамлакатимизни рейтингда 34 поғона 128 ўриндан 94 ўринга кўтарилиб олишга имконият яратиб, қуйидаги ижобий жиҳатлар билан тавсифланади:

- мамлакатда бизнес юритиш муҳитининг яхшиланишига олиб келди;

- хорижий инвесторларнинг инвестицион қарорларни қабул қилишда кафолатларни оширди;

- мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрўсининг ошиши ҳамда турли “қора рўйхат”лардан олинисини кузатилмоқда;

- мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлик даражаси ортмоқда.

“Бошқарув институтлари сифати” таркибига кирувчи сиёсий муҳит кўрсаткичи 2012-2021 йиллар мобайнида субъиндекс билан пропорционал ўзгарди. Рейтингда 33 поғона 34,6 балл 128 ўридан 47,6 балл 95 ўринга кўтарилиш қайд этилди. Меъёрий муҳит кўрсаткичи нисбатан паст суръатлар билан ўсиб, 42,2 балл 129 ўридан 49,9 балл 107 ўринга кўтарилди. Бу рейтингда 22 поғона кўтарилиш кузатилди. Ишбилармонлик муҳити кўрсаткичининг ўзгариши юқори баҳоланиб, рейтингда 45 поғона ўсиш рўй берди. Кўрсаткич 26,6 балл 117 ўридан 69,8 балл 72 ўринга кўтарилди. Шу жумладан, бизнесни йўлга қўйишнинг соддалиги кўрсаткичи 80 поғона кўтарилиб, ўсиш суръати ва мутлоқ даражада энг юқори 37,4 балл 88 ўридан 96,2 балл 8 ўринга эришди. Юқоридаги кўрсаткичларнинг ўсиши миллий иқтисодиётнинг либераллаштирилиши; валюта, солиқ ва мажбурий тўловлар тизимидаги ислохотлар; давлатнинг иқтисодиётдаги ўрнининг камайиши ва тадбиркорлик фаолиятига берилаётган эркинликлар ҳисобига эришилди.

2021 йилдаги ҳисоботда “Бошқарув институтлари сифати” субъиндексида Эстония 81,1 балл 22 ўрин, Латвия 78,9 балл 29 ўрин, Қозоғистон 69,8 балл 45 ўрин, Озарбайжон 65,5 балл 58 ўрин, Россия 63,1 балл 67 ўрин, Молдова 59,8 балл 81 ўрин, Беларусия 57,8 балл 85 ўрин, Украина 56,2 балл 91 ўрин [11] эгаллади. Ўзбекистон бошқа давлатлар кўрсаткичи билан солиштирилганда нисбатан паст ўрин эгалламоқда. Бу эса мамлакатамизда институционал ўзгаришларнинг муҳим йўналишларини белгилаб олиш ва ислохотларни давом эттиришни зарур қилиб қўяди.

Мамлакатимизда мулкчилик муносабатларини амалга оширишга қаратилган қўлай муҳит ишбилармонлик даражасини янада институционал яхшиланишга қаратилмоқда. Бу ўринда ҳукуматнинг хусусий секторни ривожлантиришга имкон берувчи ва рағбатлантирувчи асосли сиёсати ва ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, амалга ошириш қобилятини ўз ичига олади. Унинг ёрдами билан бозор иқтисодиёти тамойилларига зид бўлмаган чора-тадбирлар, масалан, нархлар даражаси ва банк секторини назорат қилмаслик, тадбиркорлик, савдо муносабатларини ривожлантиришни ҳаддан ташқари тартибга солишлардан ҳоли бўлиш амалга оширилади.

Иқтисодий эркинлик индексини ташкил этувчи кўрсаткичларни мамлакатимизда олиб борилаётган институционал ўзгаришларни намоён этувчи кўрсаткич деб олиш мумкин. Индекс 12 та кўрсаткични (мулкчилик ҳуқуқлари, суд хизмати самарадорлиги, ҳукумат яхлитлиги, солиқ юки, давлат харажатлари, фискал саломатлик, тадбиркорлик эркинлиги, меҳнат эркинлиги, пул эркинлиги, савдо эркинлиги, инвестиция эркинлиги, молиявий эркинлик) 4 гуруҳга қонун устуворлиги, давлат аралашуви даражаси, тартибга солувчи самарадорлик, бозор очиқлиги бирлаштирган. Индексда 186 мамлакат кўрсаткичлари акс этади ва улар 100 баллик тизимда баҳоланади. Индекс қиймати қанча юқори бўлса, давлатда иқтисодий жиҳатдан шунчалик эркинлик бўлади. Олинган баллар бўйича қуйидагича гуруҳларга бўлиш мумкин:

- 0-49,9 балл иқтисодиёт мутлақо эркин эмас;
- 50-59,9 балл иқтисодиёт асосан эркин эмас;
- 60-69,9 балл иқтисодиёт ўртача даражада эркин;
- 70-79,9 балл иқтисодиёт асосан эркин;
- 80-100 балл иқтисодиёт бутунлай эркин.

Мазкур кўрсаткичлар давлат органлари томонидан эълон қилинган расмий маълумотлар ва халқаро ташкилотларнинг (Жаҳон Банки, Халқаро валюта Фонди ва бошқа) рейтингларига асосланади. Ўзбекистон Иқтисодий эркинлик рейтингида 2021 йилги натижаси бўйича 6 поғона кўтарилиб, 58,3 балл билан 108 ўринни эгаллади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон рейтингда сезиларли кўтарилишга, 2017 йил 148 ўридан 2021 йил 108 ўринга, эришган бўлишига қарамай, нисбатан паст даражани эгаллаб келмоқда. Бу мамлакатимизни халқаро рейтингларда ўрнини ошириш, Ўзбекистонни нафақат дунё даражасида тан олинishi, балки амалга оширилаётган институционал ўзгаришлар тўғри йўналишда олиб борилаётганлиги аниқламоқда. Ўзбекистоннинг халқаро рейтингларда ўрнини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПФ-5687-сон “Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида”ги [1] ва 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сон “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги [4] Фармонлари билан белгиланган. Мазкур кўрсаткичларнинг ошиши реал секторда ҳам иқтисодий ўсишга ижобий таъсир қилади.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида индекслар бўйича таҳлилимиз бизга институционал ўзгаришлар динамикасига таъсир этишда эндоген ва экзоген омилларни биргаликдаги ҳаракати зарурлигини кўрдик. Чунки экзоген ва эндоген омиллар, бир-бирини қоплаш жараёнида у ёки бу институтнинг шаклланиши ёки ривожланишида сезиларли ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек бизнингча қулай иқлим шароити, инновацион ривожланиш ва мамлакатда асосий институционал шаклларни барқарорлаштиришга имкон беради.

Кўпинча ижтимоий институтларга омилларни таъсир даражаси яширин шаклда, бир институтнинг иккинчисига нисбатан кичик имтиёзлари бериш, ҳуқуқларнинг бир қисмини ўтказиш ёки маълум бир шаклга аралаш муносабатларнинг пайдо бўлиши орқали содир бўлади. Амалдаги ижтимоий-иқтисодий тизим доирасида янги ташкилий шаклларнинг пайдо бўлишидаги асосий ўрин, бизнинг фикримизча, институционал ўзгаришларнинг ижобий динамикаси учун шароит яратишга йўналтирилади.

Институционал шаклларнинг ижобий динамикаси учун экзоген ва эндоген омилларни таъсир даражасини аниқлаш учун анъанавий ва инновацион шаклларнинг маълум бир ўзаро комбинациясини амалга ошириш лозим. Шунингдек, институтларни замонавий шаклга келтириш жараёнини тезлаштириш, аҳолининг фаровонлик даражаси ва ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини оширадиган субъектив омилларни топиш лозим. Бунда ижобий институционал динамиканинг субъектив омиллари ижтимоий зарурий меҳнат сарфларни тежаш, инсонлар фаровонлигини ошириш ва уларнинг эҳтиёжларини оқилона кондириш ҳамда шахсий, гуруҳий ёки жамоавий, миллий ва глобал манфаатларга асосланади.

Субъектив омилларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, улар ҳар доим ҳам институционал ўзгаришларнинг динамик жараёнларига бевосита таъсир қилмайди, аксарият ҳолларда бу жараёнга билвосита таъсир кўрсатадилар. Масалан, ижтимоий ҳаётни демократлаштириш субъектив омил бўлиб, хусусий ва жамоа мулк шакллари ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашга ёрдам бериш, янги институционал шаклларнинг шаклланишига таъсир қилишдир. Субъектив ва объектив омиллар жамиятнинг айрим гуруҳлари учун ҳаёлий нафлар мулкчилик муносабатлари ҳуқуқий асосларининг ўзгариши, илмий-техник тараққиётга бошлаган янги эҳтиёжларнинг пайдо бўлиши билан ҳам боғлиқ.

Агар маълум бир вақт оралиғида институционал ўзгаришлар учун барча шарт-шароитларни баҳоласак, у ҳолда объектив ва субъектив шароитларнинг ажралмас бўлаги сифатида қараш, институционал ўзгаришларнинг динамикаси учун қулай ёки ноқулай шароитлар ташкил этади. Объектив шароитларга атроф-муҳит, иқтисодий ва демографик омил, мавжуд илмий-техник салоҳиятдан самарали фойдаланиш, ўрта муддатли ва қисқа муддатли циклли жараёнлар билан ўзаро боғланиш, шунингдек жаҳон минтақавий тажрибалари ҳам зарур. Институционал ўзгаришларнинг ижобий динамикаси учун шарт-шароитлар ушбу жараённинг ташқи зарурий шарт бўлиб, унинг моҳиятига сезиларли таъсир кўрсатади.

Иқтисодий ўсиш назарияларида келтирилган юқоридаги омиллар билан бирга, эквивалент ривожланиш омил - жамият иқтисодий институтларининг самарадорлик даражаси ҳам мавжуд. Юқори самарали институтлар, мулк ҳуқуқи ва шартномавий муносабатларнинг замонавий тизими барқарор ва юқори суръатли иқтисодий ўсишнинг асосидир.

Таҳлилга асосланиб юқори самарали замонавий институционал иқтисодий тузилманинг белгилари ажратиб олишимиз мумкин. Булар:

- ишчи кучининг юқори касб малакаси ва маълумот даражаси;
- асосий воситалар, бинолар, иншоотлар, ускуналар ва бошқа капиталлаштирилган ресурсларда моддийлаштирилган самарали капитал;
- замонавий техник ва иқтисодий тизимга мос келадиган илмий-техник тараққиёт даражаси;
- бир томондан мавжуд мулк муносабатларни ҳимоя қилишни ва бошқа томондан уларни барқарор демократик тамойиллар асосида такомиллаштиришни таъминлайдиган ҳуқуқий меъёрларнинг ривожланиши;
- интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, муаллифлик ҳуқуқини такомиллаштириш, лицензиялар, саноат намуналари, патентлар, савдо белгиларини ҳимоя қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги “Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида”ги ПФ-5687-сон Фармони <https://lex.uz/docs/4230916>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4811025>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 28 майдаги “Жаҳон савдо ташкилоти билан ишлаш бўйича идоралараро комиссия тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 339-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4831763>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сон Фармони <https://lex.uz/docs/4838762>
5. Каландаров Р.А. Иқтисодийнинг реал сектори ривожланишига институционал ўзгаришларнинг таъсирини ошириш йўллари. Халқаро молия ва ҳисоб 2021. №3. <https://www.interfinance.uz/en/arxiv/269-3-2021>
6. Клейнер Г. Особенности формирования экономических институтов в России. Экономика и математические методы. 2003. т. 39. №3. https://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/11/osoben_2003.pdf
7. Kydland F., Prescott E. Time to Build and Aggregate Fluctuations Econometrica. 1982. Vol. 50. No 6. <https://www.jstor.org/stable/1913386>
8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”. 1997.
9. Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях Вашингтонский университет. г. Сент Луис. <http://research.by/webroot/delivery/files/ecowest/1999n4r01.pdf>

10. WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс <https://www.wipo.int/publications/ru/series/index.jsp?id=129>
11. Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. P.P. 30-31. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
12. Index of Economic Freedom <https://www.heritage.org/index/visualize>
13. Kalandarov R. A. INFLUENCE OF INSTITUTIONAL CHANGES ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 50-62.